

TERRORISMO: NARRATIVA DEL PERDÓN POST-SENTENCIA Y LAS VIVENCIAS DE SUS ACTORES

Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. 2. SISTEMA RESTAURATIVO Y DERECHO. 2.1. Regulación del Perdón. 2.2. Programas de Justicia Restaurativa. 3. EL PERDÓN DESDE DEL PUNTO DE VISTA DE LOS ACTORES. 3.1 ¿Quién y ante quién? 3.2. ¿Sobre qué? 3.3. ¿Cuándo? 3.4. ¿Cómo? 3.5. ¿Para qué? 4. ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISIONALES. 4.1. Maixabel Lasa: Más allá de la victimización. 4.2. Iñaki Rekarte: Más allá de la criminalización. 4.3. Síntesis.

Resumen: Este artículo aborda cómo se regula normativamente el perdón entre los condenados, principalmente, de terrorismo de la banda criminal denominada ETA; y cómo contrasta las experiencias y narrativas vividas de las víctimas y los terroristas. En concreto, se centrará en el perdón post-sentencia.

Abstract: This article discusses how forgiveness is normatively regulated among those convicted, mainly of terrorism by the criminal band called ETA; and how it contrasts the lived experiences of victims and terrorists. Specifically, it will focus on post-sentence forgiveness.

Palabras claves: Terrorismo; perdón; post-sentencia; justicia restaurativa

Keywords: Terrorism; apology; post-sentencing; restorative justice

ABREVIATURAS

Art.: Artículo

CP: Código Penal

Et al.: Y otros

LGP: Ley General Penitenciaria

P.: Página

PP.: Páginas

Vid.: Verbigracia

1. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se examinará la narrativa jurídica en relación con el perdón de los sujetos relacionados con el terrorismo, en contraste en cómo se aplica y cómo lo viven (o sufren) en la vida real (y diversa) las víctimas y los autores.

Para ello introduciremos la perspectiva metodológica de la “fenomenología” en la victimización. Este artículo no se centrará en cómo se produce el crimen, sino en lo que les sucede a sus principales actores años después. Como sostiene Wertz (2015, p. 83): “El objetivo y el tema de este método son comprender lo que se ha llamado «conciencia» o «experiencia vivida», y al hacerlo, la fenomenología busca aclarar y arrojar luz sobre la cuestión, significado mismo de estas palabras”.

En las últimas dos décadas, este tipo de perdón se ha articulado en forma de justicia restaurativa¹. La justicia restaurativa se define en el artículo 1.d de la Directiva 2012/29/UE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea 2012), que establece estándares mínimos sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos como “cualquier proceso por el cual la víctima y el autor pueden, si libremente lo consienten, participar activamente en la resolución de las cuestiones derivadas del delito penal con la ayuda de un tercero imparcial”. El preámbulo de la Directiva incluye referencias a la mediación, conferencias de grupos familiares y círculos de sentencia (González 2019)².

La disciplina penal hace referencia al perdón en dos contextos diferentes:

a) El perdón iniciado por la víctima.

Esta forma de perdón ha estado regulada en el sistema penal español durante siglos (Tomás y Valiente 1961, Rimo 2002 y Cuesta et al. 2022). Incluso la posibilidad del perdón de la víctima en delitos como la violación se ha permitido hasta hace relativamente poco. Cada vez más esta posibilidad se ha restringido a algunos de los delitos denominados privados y semiprivados³. Hoy

¹ Se ha señalado que la justicia restaurativa tiene diferentes modelos (Palma Chazarra 2007): Religioso (perdón y reconciliación); Social (restauración de las relaciones en la comunidad) y Legal (control formal por el juez). Entre las definiciones más aceptadas se encuentran:

-Proceso de resolución colectivo con vistas a un futuro (Marshall, 1999, p. 5)

-Proceso de discusión sobre las consecuencias de la injusticia y formas de resolución (Braithwaite, 2003, p. 35).

-Proceso de resolución de conflictos a través de un mediador (ONU 2006, p. 6).

-Proceso reparativo mediante el diálogo (“voluntario y honesto”), aproximaciones, control y objetivos rehabilitadores (Gavrielides, 2007, p. 139).

² En el glosario final del Recomendación CM/Rec (2010) del Consejo de Europa sobre las normas de libertad condicional (adoptada por el Comité de Ministros el 20 de enero de 2010, en la 1075ª reunión de los Ministros Adjuntos), la justicia restaurativa se definió de la siguiente manera: La justicia restaurativa incluye enfoques y programas basados sobre varios supuestos subyacentes: a). que la respuesta al crimen debe reparar en la medida de lo posible el daño sufrido por la víctima; b). que se debe hacer comprender a los delincuentes que su comportamiento no es aceptable y que ha tenido consecuencias reales para la víctima y la comunidad; c). que los delincuentes pueden y deben aceptar la responsabilidad de sus acciones; d). que las víctimas deberían tener una oportunidad de expresar sus necesidades y participar en la determinación de la mejor manera para que el delincuente pueda reparar; y e). que la comunidad tiene la responsabilidad de contribuir a este proceso. No obstante, dicha Recomendación no tiene consecuencias jurídicas, y los esquemas públicos de justicia restaurativa se abren ampliamente, a partir de dicha Directiva, a la posibilidad de considerar el perdón en la etapa previa a la sentencia y post-sentencia, pero abierto a cualquier tipo de delito. Respecto al desarrollo doctrinal de las herramientas de la justicia restaurativa, vid. Ayllón (2019).

No obstante, en el orbe europeo el perdón se suele recoger principalmente para casos de delitos menores. En este sentido, particularmente en el caso de la justicia juvenil (Igartua 2015, Olalde 2015)². Así, el artículo 19 de la Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de los menores, usa el término “conciliación” y lo define como el menor que brinda satisfacción psicológica a la víctima mostrando remordimiento y estando dispuesto a pedir perdón. Este perdón tiene que ser aceptada por la víctima. La Ley distingue entre conciliación y reparación. La conciliación también puede considerarse en el nivel posterior a la sentencia (art. 51). En esos esquemas, dentro del contexto de la justicia restaurativa, se podría brindar reparación simbólica promoviendo el arrepentimiento de los autores y el perdón de las víctimas. Por todos, Calvo 2018.

³ Son delitos de descubrimiento y revelación de secretos (art. 201.3), calumnias y difamaciones (art. 251.3), y los daños

en día, el perdón de la víctima, como causa que extingue totalmente la responsabilidad penal, está previsto en el artículo 130 del Código Penal (CP). Dicho perdón debe otorgarse explícitamente antes de que se dicte sentencia, para lo cual el juez debe escuchar a la víctima y necesariamente tener en cuenta su perdón para desestimar el caso. En caso de delitos contra menores o incapacitados necesitados de protección especial, los jueces, oídos el fiscal y el representante de la víctima, podrán rechazar el perdón y ordenar que continúe el proceso o el cumplimiento de la pena.

La regulación sólo menciona la palabra “perdón” y esto lo puede hacer la víctima sin arrepentimiento del autor. La idea clave detrás de esta regulación es que el interés público en el Derecho Penal debe prevalecer sobre la posibilidad restringida del perdón "privado".

b) El perdón iniciado por el autor del delito, en un nivel post-sentencia en los casos de delincuencia organizada, incluido el terrorismo (artículos 90. 8 y 92.2 CP y 72. 6 de la Ley General Penitenciaria [Ley Orgánica 1/1979]).

Aquí la iniciativa la toma el condenado para que se le concedan ciertos derechos, incluso la libertad condicional (tras cumplir las tres cuartas partes de la condena y ser categorizado en el llamado “tercer grado”). Una vez más, se ha propuesto la justicia restaurativa para facilitar este tipo de perdón, pero en la mayoría de los casos las víctimas apenas tienen un papel importante⁴.

Este artículo aborda este segundo contexto, contrastando disposiciones legales y experiencias de los interesados, con especial atención en el caso del terrorismo de ETA.

Con una ideología marxista, ETA (“País Vasco y Libertad) surgió en 1959 y ha usado la violencia (terrorista) como instrumento para conseguir principalmente la independencia del País Vasco (Muro 2008). El alto el fuego de ETA, pero no su completa disolución, se hizo público el 20 de octubre de 2011.

Sin embargo, considerando que ETA provocó una mayor victimización durante la democracia, existe un profundo debate social y académico sobre el vínculo de la dictadura de Franco y el surgimiento y persistencia de ETA, así como sobre el carácter sistemático y el significado político de los abusos cometidos por diferentes fuerzas policiales durante la democracia (López Romo 2015; y Arregi 2015). Este debate es importante para comprender los diferentes significados del perdón entre los diferentes actores en el País Vasco y resto de España.

1. SISTEMA RESTAURATIVO Y DERECHO

1.1. REGULACIÓN DEL PERDÓN

La justicia restaurativa no intenta eludir la intervención de la disciplina penal. El conflicto se ausenta del *Ius Criminale* de forma matizada y relativa. El control de la Administración queda patente, por ejemplo, a través del control jurídico de los acuerdos alcanzados (Cuadrado Salinas, 2015). Por ello, pensar en una alternativa siempre ha de ser dentro del espectro penal y no contra el mismo (Bañuls 2020, p.49).

No obstante, el derecho penal no pone fácil acudir a medios alternativos, pues aun siendo un derecho garante, posee una extremada brutalidad que hace que algún sector doctrinal dude de su legitimación moral y/o política. De ahí que la justicia restaurativa permitiría el contrabalanceo, humanizando la justicia penal (Bañuls 2018, p. 21)⁵.

causados por negligencia grave en cantidad superior a 80.000 € (art. 267).

⁴ Para otros delitos distintos del terrorismo y el crimen organizado, la libertad condicional es posible para sentencias de hasta dos años y cuando se acredite un esfuerzo de reparación. Puede incluir el desarrollo de un programa de justicia restaurativa. (art. 80 CP).

⁵ Macedonio et al. (2020, p. 318) señala, en este sentido, que -en la justicia penal- el delito es una ofensa contra la ley y el Estado; mientras que en la justicia restaurativa es una ofensa contra los sujetos y las relaciones entre ellos. En la justicia

La regulación del terrorismo en la normativa penal ha sido calificada como un incumplimiento de los principios de rehabilitación individualizada y de no discriminación, principalmente tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, en relación con la el cumplimiento pleno y efectivo de la pena (Meléndez et. al. 2022).

Los presos que cumplen condena por terrorismo y crimen organizado tienen una política penitenciaria específica que, entre otras cosas (Landa 2014, p. 3), implica el requisito de tres condiciones adicionales para poder pasar al tercer grado⁶:

- a) Plazo de garantía irreversible (artículo 36.2 CP).
- b) Cumplimiento total de la pena (artículo 78 CP).
- c) Abandono y colaboración (artículo 72. 6 LOGP)⁷.

Para conceder la libertad condicional se exigen (arts. 90.8 y 92.2 CP):

“(…) signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades”.

De esta manera, aunque exista una importante evolución del interno en cuanto a la asunción delictiva, es necesario que clarifique su posicionamiento personal ante las concretas víctimas de sus delitos. No es de recibo reconsiderar la colaboración con las autoridades, judiciales o policiales, cuando existen aproximadamente trescientos atentados pendientes de esclarecer, existiendo detrás de cada uno de ellos, terceros que han sufrido (y sufren) las consecuencias. La redacción de una carta en la que se pide perdón a las víctimas solo permite una "única posible valoración admisible en este momento" y es "a título puramente indicativo (no como obligación) de una buena evolución penitenciaria, lo que también es deducible de otros elementos" (Auto de la Audiencia Nacional 27-11-2023). En este sentido, la formalidad del perdón por escrito tendría un nulo valor para el pronóstico que el sistema demanda, si no va acompañado de otros actos inequívocos (Manzanares, 2012).

Así, el perdón parece regulado como una mera forma de acreditar la exigencia del abandono. Pero no hace falta que conste por escrito como un requisitos absoluto para la obtención de un permiso penitenciario, toda vez que “debe hacerse desde la lectura comprensiva del significado de sus estrictos términos, tal como se expresan, sin prejuicios y con respeto humano, como expresivos de una posición firme y arrepentida frente a la violencia, a los delitos cometidos y las víctimas y un

penal las ofensas generan culpabilidad, pero en la justicia restaurativa generan obligaciones.

⁶ El tercer grado permite, salvo excepciones, que un penado salga de prisión y regrese a dormir al centro o al espacio habilitado que tengan ad hoc las instituciones penitenciarias. El tercer grado ya venía recogido en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, sobre el Sistema Penitenciario, y en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprobó su Reglamento, normativa en vigor en la que podemos encontrar todo lo referido a las clasificaciones de los presos: primer grado (presos más peligrosos), segundo (ordinarios, el más común) y tercer grado (en condiciones de semilibertad). Todo recluso, por tanto, tendrá que ser calificado al ingresar a prisión (art.100.1). El tercer grado “se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad” (art. 102.4), o a enfermos “muy graves con padecimientos incurables, según informe médico” (art.104.4). Según el artículo 83.1 de este Reglamento, el “objetivo” del régimen abierto es “potenciar las capacidades de inserción social positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado”.

⁷ Vid. el art. 102 del Reglamento Penitenciario (Faraldo 2014, p. 16).

estado de ánimo superador de un pasado delincencial y de búsqueda de un futuro de convivencia democrática y normalizada" (Auto de la Audiencia Nacional de 03-06-2022).

Aparte de esto, para obtener la libertad condicional, y con excepción de aquellos que se encuentren en situación de insolvencia, todos los presos deberían haber pagado las costas de responsabilidad civil derivadas del delito (art. 72. 5 y 6 LGP). Esto puede estar relacionada con la nueva posibilidad, introducida por el artículo 13 de la Ley 4/2015 sobre el Estatuto de las Víctimas de un Delito (Ley 4/2015), de que las víctimas puedan ser informadas y recurrir determinadas decisiones a posteriori (Nistal 2015). Si las víctimas han indicado que quieren ser informadas, podrán recurrir la concesión de la libertad penitenciaria y/o la libertad condicional. Sin embargo, no se establece explícitamente que se deba notificar a las víctimas acerca del perdón del autor.

Existe un debate sobre si las víctimas deberían tener algún derecho con respecto a las decisiones posteriores a la sentencia. Además, algunos rechazan la interpretación del perdón como condición *sine qua non* para mostrar arrepentimiento para poder pasar al tercer nivel. Sin embargo, esto dependerá en gran medida del clima político y de la lógica del propio sistema de justicia penal. Si la lógica se centra principalmente en el castigo de los delincuentes, en lugar de la reparación de las víctimas, será más probable que se haga un mal uso político y una mala interpretación de las necesidades y derechos de las víctimas (Varona 2017, p. 516).

Una parte doctrinal ha criticado que, enfatizar en los derechos de las víctimas, pone en peligro la rehabilitación social y otros derechos de los presos, que son extremadamente importantes en el nivel posterior a la sentencia. En este sentido, se argumenta que, en este momento, no se debería dar a la víctima un papel tan protagonista porque la rehabilitación social debe anteponerse a la retribución o a las consideraciones preventivas generales (Landa 2014; y Bañuls 2018, p. 22). Así, pudiera resultar desproporcionado exigir el perdón del autor del delito porque formaría parte de los aspectos morales del sujeto, y ello no encaja con la resocialización exclusiva de los actos, no de los pensamientos (Cervello 2004; Bañuls 2022). Además, ello no garantizaría que dicho perdón sea veraz (García y Tamarit, 2004).

1.2. PROGRAMAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA

Durante algún tiempo, en las peticiones de indulto se solía incluir unas meras declaraciones abstractas y poco contundentes, firmadas por el solicitante, pero que (por suerte) nunca fueron entregadas a las víctimas. Entre otras lindezas se incluían frases del tipo “Pido disculpas por imperativo legal”. Si las víctimas las leyeran, es probable que les hubiera causado más daño por “victimización secundaria” (Varona 2009)⁸.

Paradójicamente, en la normativa española de protección a las víctimas del terrorismo no se mencionaba explícitamente la justicia restaurativa, aunque se suelen tener en cuenta varios principios derivados de ella en la práctica judicial.

Alejados de la disciplina normativa, los encuentros reparadores relativos a la banda armada ETA comenzaron como un proyecto innovador, bajo la iniciativa de los presos⁹, a través de la llamada Vía Nanclares en 2011 (Varona 2013, 2014)¹⁰. Los autores querían visualizar a sus

⁸ No obstante, actualmente se puede hablar de un redescubrimiento de la víctima en el ámbito penal y criminológico. German (2022) se refiere a ello como la “evolución más importante del sistema jurídico penal” (p. 2). Para Martínez (2023) las víctimas del terrorismo presentan características y necesidades diferentes frente a otras víctimas como consecuencia de las motivaciones que alientan a sus victimarios: la víctima se transforma en una herramienta para la consecución de sus fines, se ataca a toda la comunidad través de esa víctima en particular, como si fuera un representante de la misma.

⁹ Los presos arrepentidos que cumplían pena en la prisión de Nanclares de la Oca, en Álava, transmitieron sus pretensiones a un equipo de profesionales de la Junta de Tratamiento. Esta idea se trasladó al Ministerio del Interior, a Instituciones Penitenciarias y al Gobierno Vasco. Estos encuentros se pudieron realizar gracias a la sintonía con los ejecutivos central y regional (PSOE). Por todos, Varona 2013 y 2014.

¹⁰ Es una pena que dicho programa no haya sido reeditado, posiblemente porque ETA haya cesado en la lucha armada. No obstante, todavía hay bastantes miembros de ETA en prisión, además de otros penados a quienes podrían serles útil

víctimas y algunos querían disculparse personalmente.

Los presos de la llamada Vía Nanclares eran una minoría que habían hecho autocrítica de su actividad anterior, habían pedido perdón a las víctimas, pagado su responsabilidad civil y abandonado la pertenencia a ETA (Landa 2014,p. 3).

Los encuentros restaurativos fueron recibidos con desconfianza y críticas por algunas asociaciones de víctimas y la izquierda abertzale, aunque hubo satisfacción por parte de los participantes y la mayoría de los activistas de derechos humanos (Pascual 2013, Olalde 2014 y Soleto 2014).

A finales de ese año, once víctimas habían mantenido contactos con ex terroristas de ETA. En cinco de esos casos, las víctimas se reunieron con el terrorista condenado por su victimización o que pertenecía a la misma célula responsable del atentado. Sólo en un caso la comunicación se realizó por carta. El resto incluyó cartas y encuentros cara a cara, dentro o fuera de la prisión, con la ayuda de mediadores experimentados. Algunos de estos encuentros terminaron con una disculpa del autor que fue interpretada de diferentes maneras por las víctimas¹¹.

Tras las elecciones generales de noviembre de 2011, el nuevo Ejecutivo Central (del Partido Popular) se mostró escéptico ante el proyecto restaurador y los encuentros autor/víctima fueron suspendidos temporalmente. Posteriormente, el 26 de abril de 2012, presentó su propio plan de reinserción donde se podrían implementar encuentros reparativos para pedir perdón en un marco normativo diferente¹².

Los promotores originales criticaron este plan por su cobertura mediática alarmista; la prioridad de las víctimas para la promoción de estos encuentros; y la falta de mediadores capacitados y de reuniones preparatorias (Urkijo et al. 2012).

En junio de 2012, la hermana de un político asesinado expresó a las instituciones penitenciarias su deseo de reunirse con uno de los condenados que había mostrado arrepentimiento. Manifestó que quería demostrar la «inutilidad» del plan de reinserción. Tras el encuentro, declaró que escuchó sus disculpas, pero que lo que realmente quería era pedirle que colaborara con la justicia “identificando a otros terroristas y ayudando a resolver otros crímenes”. Según ella, el terrorista no respondió a esto, a pesar de saber la importancia de conocer la verdad para las víctimas. Tras preguntarle cuándo entró en ETA y las zonas en las que había operado, le leyó una lista de catorce crímenes sin resolver cometidos en esas zonas. Para ella, si no había colaboración con la justicia, pedir perdón "es inútil". Ella creía que la rehabilitación no requería que el asesino se reuniera con ella. Afirmó, además, que no necesitaba ninguna disculpa: “Ni perdono ni olvido (...) es imposible perdonarlo por un crimen que provoca algo tan irremediable como la muerte. La persona que debería perdonar está muerta. No puedo perdonarlo”¹³. Expresó su preocupación por estos encuentros porque podrían causar más sufrimiento a las víctimas. También criticó tanto al Gobierno Central como al Vasco por no haber pedido la opinión de las víctimas antes de emprender la iniciativa: "Quieren confundirnos los cerebros y las mentes con conversaciones sobre el perdón y el arrepentimiento (...) Lo que realmente reconforta a todas las víctimas es saber la verdad sobre aquellos que mataron a nuestros familiares y que esos asesinos sean condenados y castigados de acuerdo con sus crímenes".

para la reinserción social.

¹¹ Cfr. el caso de Maixabel Lasa.

¹² “Programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el marco de la ley”. Este programa podría aplicarse no sólo a ETA sino también a otros grupos terroristas y al crimen organizado. Preveía talleres educativos y de formación para reclusos. En este sentido, los encuentros reparativos eran sólo una posibilidad dentro del programa relacionado con la obtención de beneficios penitenciarios.

¹³ Para una mejor contextualización de este caso, vid. Martínez (2012)

En términos de experiencias comparadas (Horgan y Braddock 2010)¹⁴, parece poco realista pensar que los presos estarían dispuestos a enfrentarse al estigma de "soplón" cuando solo una minoría de ellos ha dado el paso para enfrentarse al estigma de "traidor" ante etarras y simpatizantes. Además, los programas de justicia restaurativa son programas individualizados que requieren la libre participación del interesado, que no puede hablar en nombre de los demás ni de la organización a la que pertenece.

Según la mayoría de los académicos del Derecho Penal (Landa 2014, p. 9):

“Llevar la colaboración a objetivos más amplios, como la colaboración concreta con las autoridades o la declaración, para revelar información relevante sobre hechos y personas, no puede exigirse en un contexto de política penitenciaria como condición necesaria para la recategorización. Sin embargo, esta colaboración extraordinaria debería permitir obtener beneficios especiales, como ocurre en la fase de sentencia (artículo 579.4 CP)”.

Este es también el punto de vista que se recoge en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco a través del denominado Programa Hitzeman (2014) para la rehabilitación social de presos, donde se menciona en varias ocasiones la justicia restaurativa, aunque no se han desarrollado programas específicos en materia de terrorismo, a pesar de que el Gobierno Vasco gestiona los centros penitenciarios (Gobierno Vasco 2014)¹⁵.

El siguiente diagrama ilustra, de manera resumida, las principales posiciones políticas, sociales y académicas en conflicto:

(Varona 2017, p. 518)

¹⁴ Horgan y Braddock (2010) analizan cómo operan los llamados programas de desradicalización (“conceptualizar intervenciones para cambiar el comportamiento de los delincuentes terroristas”) en cinco países (Irlanda, Colombia, Indonesia, Yemen y Arabia Saudita) sin resultados claros al respecto. Sobre el Reino Unido, por todos: Carolyn y Fonseca (2019).

¹⁵ Algunos autores abogan por una interpretación *pro reo* inspirada en el llamado modelo flexible de la administración penitenciaria ex. artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (Landa 2014, p. 13). En relación con el principio de derecho penal *in dubio pro reo*, una interpretación *pro reo* significa que la interpretación de las inseguridades jurídicas siempre debe hacerse a favor del acusado, también en el nivel posterior a la sentencia.

2. EL PERDÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACTORES

Nos hemos referido a la posición de varios actores (políticos, activistas y académicos) considerando la regulación del arrepentimiento en los casos del terrorismo.

Ahora nos concentraremos en las experiencias vividas de los sujetos activos y pasivos del delito.

Para ello analizaremos los resultados de nuestro estudio empírico sobre las víctimas del terrorismo y sus familiares en el contexto autonómico del País Vasco. En este estudio se ha utilizado metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, principalmente mediante grupos focales y entrevistas con víctimas y terroristas.

En el estudio (2022/23)¹⁶ se intentó llegar a todo el universo de víctimas de “segundo orden” registradas (unos 400 sujetos), la mayoría viudas, hermanos o hijos del asesinado. Para ello se utilizó la base de datos del Gobierno Vasco sobre familiares de víctimas asesinadas por organizaciones terroristas desde 1960, principalmente de ETA. Se obtuvieron 112 respuestas a un cuestionario administrado por medios telemáticos (principalmente por email) acerca de la justicia restaurativa y su significado. Además, desarrollamos dos grupos focales con 18 víctimas de familiares cuyos seres queridos fueron asesinados por organizaciones terroristas en el País Vasco.

El estudio tenía como objetivo dar forma al arrepentimiento y determinar si la justicia restaurativa, tal como se entiende hoy, es la teoría más coherente para los intereses de las víctimas y los infractores en relación con el arrepentimiento y el perdón.

En este sentido, se tuvo en cuenta la categorización empírica basada en conflictos interpersonales, en relación con las necesidades universales de las víctimas, de Kirchoff, Strack & Wagner (2013). Esas necesidades, que debían ser contextualizadas e individualizadas, eran: respeto, significado, aceptación, bienestar, eficacia y seguridad. En este sentido, y siguiendo el criterio de dichos autores, nuestro estudio compartía que estas necesidades debían abordarse para lograr la reconciliación. O, dicho de otro modo, el perdón (sin fisuras) tendría que relacionarse necesariamente con todas ellas¹⁷.

La investigación muestra que el perdón es un proceso íntimo y personal entre víctimas y autores. Esto no excluye el impacto público y las dimensiones sociales, pero siempre se debe garantizar el libre albedrío, la ayuda de los mediadores y los recursos de otros agentes para un resultado positivo en términos de derechos humanos.

El debate público favorece la confusión de términos: reconocimiento del daño causado, rendición de cuentas, arrepentimiento y remordimiento (Bañuls 2018, p. 25; Bandes 2013). Para aclararlo, Rohne (2008) proponía un análisis de la justicia restaurativa a tres niveles: proceso o dinámica (mediación/paneles, conferencias, círculos), resultados (reparación/reinserción/recuperación/restauración) y objetivos (justicia/reconciliación/perdón).

En el derecho español el perdón se concibe simplemente como la prueba del abandono del terrorismo. En ese sentido, el derecho aplica una visión instrumental de las víctimas y el arrepentimiento.

Sin embargo, para muchas de las víctimas que se entrevistaron, el perdón fue considerado un proceso en el que se debía mostrar sinceridad más que otros resultados (el perdón, no necesariamente como objetivo, sino como parte de la reparación simbólica). Algunos entendían

¹⁶ Centro de Estudios BG i Partners, en colaboración con Octopus Estudio Jurídico (Proyecto C-423).

¹⁷ Vid., en particular sobre las víctimas del terrorismo, Lynch y Argomaniz (2015), Pemberton (2014) y Renner. 519 y Spencer (2012).

esta reparación como una forma de justicia por daños irreparables¹⁸.

Aceptar el arrepentimiento aporta alivio a la víctima y, en ese sentido, puede ser un proceso unilateral más para la víctima que para el agresor (Armour y Umbreit 2004, Echeburúa 2013, y Okimoto et al. 2013). Sin embargo, cualquier regulación del arrepentimiento en el derecho penal suele buscar beneficios que acorten la prisión del infractor (Echano 2009). Esto puede crear confusión para la víctima y su expectativa de una disculpa sincera y significativa.

Al final, se necesita cierta comprensión sobre quién debe perdonar (contemplando el perdón tanto en su vertiente pública como privada), ante quién, sobre qué, cuándo, cómo y para qué. Los siguientes fragmentos ilustran la variedad de opiniones de víctimas y delincuentes en el contexto de esta investigación¹⁹. Sin un análisis en profundidad, pero considerando la complejidad y variedad de opiniones de víctimas y terroristas, los siguientes extractos de grupos focales y entrevistas ilustran cuáles fueron algunas de sus necesidades y experiencias únicas:

3.1. ¿QUIÉN Y ANTE QUIÉN?

- El asesino de mi marido pidió perdón, pero ¿a quién? (V)
- Mi entorno familiar (de la persona asesinada) tenemos opiniones diferentes. Algunos quieren perdonar; otros no. (V)
- No creo que el término “terrorismo” ayude a las personas que han luchado en organizaciones armadas a participar en procesos de paz. (O)
- No quiero una disculpa, no sé qué es una disculpa. Esto lo guardaré en mi interior, pero tal vez un reconocimiento público de lo que pasó permita dar un paso a otro nivel. (V)
- Perdonar tiene una connotación religiosa (“y yo soy agnóstica”). (V)

3.2. ¿SOBRE QUÉ?

- Sólo pienso en el perdón si el autor se encamina a la socialización. (V)
- No se puede obligar a las víctimas a perdonar, pero los ofensores deben reflexionar sobre sus responsabilidades hacia aquellas. (V)
- Pedir disculpas no debe verse como algo que humilla o estigmatiza, sino como un acto revolucionario de rendición de cuentas. (V)
- Me pidió disculpas como miembro del grupo terrorista respondiendo de todos los ataques cometidos por la organización. Me aseguraron que no obtendría ningún tipo de beneficio. (V)
- Ver que una persona sufre (en relación con el terrorista) devuelve la confianza en el ser humano. (V)
- No significa renunciar a la justicia, sino la voluntad de querer algo diferente. El perdón abre escenarios nuevos, es una apuesta futurible. (V)
- No basta con buscar la verdad sólo en términos judiciales. Quiero decirles a los jóvenes que no éramos monstruos, sino chavales que se equivocaron en el uso de la violencia. (O)
- Cada una es libre de hacer lo que mejor le parezca o lo que su conciencia o su corazón le indiquen. (V)
- ¿Por qué debería disculparme? ¿Es porque he matado a enemigos de nuestro pueblo? ¿Por qué nos han obligado a ello? (O)

3.3. ¿CUÁNDO?

- No se pueden hacer encuentros en la fase del odio. (V)
- Después de tantos años del ataque, los perpetradores no han sido llevados ante la justicia. Probablemente nunca lo serán. (V)
- No puedo perdonar porque todavía no puedo expresar con palabras lo que pasó. Cuando lo

¹⁸ El caso de Maixabel Lasa es un ejemplo de la diversidad y dinámica de la victimización. Ella perdona implícitamente y parece estar más interesada en la reconciliación que en la reparación. Sin embargo, estos son términos esquivos que cambian con cada persona y contexto, como ocurrió en el caso de Iñaki Rekarte.

¹⁹ Estas opiniones están extraídas de la investigación C-423. "V" significa víctima y "O" autor.

pienso, es como volver a recordar tiempos pasados. (V)

- Nadie ha pedido disculpas al salir de prisión. (V)

- No necesito disculpas porque ya hice mi trabajo. Si el autor necesitara disculparse y hubiera hecho su itinerario, tal vez podría escucharlo por el bien de la solidaridad humana, para escuchar a otro ser humano que dice «ayúdame, quiero disculparme». Pero, por supuesto, antes hay que hacer justicia y eso incluye colaborar con la administración de justicia. Esto no se ha hecho en los encuentros restaurativos. Esto es poner el carro delante del caballo. (V)

- Al principio no quería participar en los encuentros restaurativos y ahora no digo que sean la panacea... (V)

- Recordar es un trabajo individual. En una segunda fase (analítica y no cronológica), se debería continuar con un trabajo de empatía, principalmente hacia las víctimas. Desde un punto de vista colectivo habría que reunir compromisos individuales, y esto lleva mucho tiempo. (V)

3.4. ¿CÓMO?

- He tenido un encuentro reparador en Nanclares. El perdón ocurrió sin usar por nadie esa palabra. (V)

- Se puede llegar a perdonar si la persona que pide disculpas es sincera. (V)

- Decidí perdonar como elección de vida, independientemente de que me pidieran ese perdón. E incluso sin esperar nada. (V)

- La justicia restaurativa no sirve para todas las personas ni para todos los delitos. Hay veces que no cabe preguntar cómo. (V)

- Para reparar el pasado es necesario hacer una reflexión basada en principios éticos. Todos los sufrimientos, los míos y los tuyos, deben ser reconocidos y rechazados, pero esto no puede hacerse como una obligación legal. Es obvio que reconocemos el uso del sufrimiento, lo justificamos con fines políticos. (V)

- Pero no es justo hacer a los presos los únicos responsables del daño producido porque también hubo ideólogos políticos de lo que se hizo (...) Para mí hubiera sido más fácil no reconocer esto para no haber sido rechazado por otros presos y vecinos. No era que estuviera cansado o quisiera salir de la cárcel, era que quería cambiar (...) No es una cuestión del paso del tiempo. No debemos permitir que lo pasado sea pasado. Deberíamos enfrentarnos a las víctimas y reconocer que su sufrimiento fue injusto y nunca debería haber ocurrido, independientemente de quién fue su autor. (O)

- Usar la violencia no sirve de nada, hay que hacer pedagogía, escuchar y solucionar los problemas fundamentalmente con la palabra. (V)

- Lo difícil es perdonarse a uno mismo. (O).

3.5. ¿PARA QUÉ?

- Acepto el arrepentimiento como forma de reinserción, autocrítica y reconocimiento del daño. (V)

- No puedo cargar con una mochila pesada de odio y rencor. (V)

- Me pidió perdón y le respondí que lo que había hecho era irreversible. (V)

- Lo que me ayuda es que sientan dolor por lo que han realizado, ayuden a manchar el nombre de ETA y cuenten lo que saben. (V)

- Trabajar con los presos para el arrepentimiento, desprestigio de la organización y deslegitimación del terror. La consecuencia: un daño brutal a ese mundo. (V)

- Para quitarme un peso de encima. Hay que descubrirse emocionalmente sin juzgar, queriendo saber el porqué. (V)

- Los que piden disculpas siguen siendo gente que ha matado, pero su discurso puede ser muy útil desde el punto de vista ético: matar es malo. (V)

- Paradójicamente, después sufren amnesia, no recuerdan otros asesinatos. No se trata de amnesia, son tratados como traidores por la organización terrorista, pero no quieren el estigma de los informantes. (V)

- Evitar la identificación de otros autores no es coherente con la centralidad que dicen

dar a las víctimas. Saben lo importante que es la verdad para ellos. (V)

- Quizás debería haber disposiciones legales para mejores escenarios que favorezcan el arrepentimiento y la verdad. (V)

- Me siento bien por haber aceptado su perdón y haber dejado ir su vida. (V)

- No permitiría ningún tipo de disculpa por el asesinato de mi padre. (V)

- Es un viaje que te sorprende con lo inesperado. No se sabe lo que pudo hacer, generando innumerables e irreparables sufrimientos, pero tampoco se sabe lo que ahora es capaz de hacer en términos positivos (...) las experiencias positivas inesperadas incluyen el perdón o el acercamiento de las víctimas, aunque sea indirectamente. (...) quizás en otro tipo de delitos el arrepentimiento sea más fácil porque no existe ese contexto social. (V)

- Me gustaría decirle que realmente lo siento. (O)

- ¿Pedimos disculpas cuando accidentalmente nos topamos con alguien y no nos disculpamos por matar? (...) Es duro estar solo, fuera del grupo que no quiere pedir disculpas. (O)

4. ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISIONALES

Para llegar a unas conclusiones provisionales sobre algunos aspectos de la polifonía de voces mostrada anteriormente, comentaremos brevemente dos casos de estudio: Maixabel Lasa (víctima) Iñaki Rekarte (expreso de ETA).

La información sobre estos casos proviene de la literatura académica, declaraciones y libros de Lasa y Rekarte en su propia narrativa, así como entrevistas en medios de comunicación social.

4.1. MAIXABEL LASA: MÁS ALLÁ DE LA VICTIMIZACIÓN

Maixabel Lasa es una mujer cuyo marido fue asesinado por ETA. Posteriormente trabajó como responsable de la Unidad de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco.

Fue la primera víctima de ETA en reunirse personalmente con el asesino de su marido. Le pidieron que participara y conoció a uno de los autores implicados en el asesinato.

Posteriormente, el terrorista participó de una ceremonia conmemorativa junto al mediador del encuentro. Según éste, se trataba de “una manera de prolongar el gesto de pedir disculpas en el encuentro, ampliándolo al ámbito local y social, y permitir crear nuevos espacios interpersonales donde la comunidad, especialmente los miembros jóvenes y sensibles, pudieran participar”. Durante ese acto de recuerdo, el mediador llevó consigo trece rosas rojas y una blanca para simbolizar la posibilidad de pensar en términos de futuro y reparación después de tantos años de sufrimiento.

Durante un debate público posterior a una obra de teatro sobre los encuentros restaurativos²⁰, Maixabel Lasa declaró que no le interesaba el perdón. Cuando el autor la pidió perdón, ella le dijo que no le podía contestar porque el perdón le correspondía darlo la persona asesinada. No obstante, si bien expuso que no quería decirle si lo perdonaba o no, sí podría ayudarlo y agradecerle su gesto (esto podría tomarse como una forma implícita de aceptar el perdón).

En este sentido, la víctima tomó el protagonismo del proceso al determinar el significado que quería darle al perdón. Además, su forma de actuar evita que el perdón se convierta en una pesada carga para las víctimas. Al no decir nada, no se ve limitada por el mito en sociedad de la necesidad de perdonar o de ser una víctima vengadora (como se retratan diferentes tipos de víctimas ideales en algunas comunidades del País Vasco), aunque ella -al final- de forma implícita parece que perdona.

4.2. IÑAKI REKARTE: MÁS ALLÁ DE LA CRIMINALIZACIÓN

Iñaki Rekarte es un exmiembro de ETA que, al finalizar su encarcelamiento, participó en

²⁰ El debate tuvo lugar en el Teatro Principal de Donostia-San Sebastián, el 10 de marzo de 2016.

encuentros reparadores y ha escrito un libro sobre la experiencia del desistimiento y el perdón (Rekarte 2015)²¹.

Describió este proceso como excesivamente lento y que comienza cuestionando la legitimidad de la violencia (Montero 2015). Para el grupo terrorista el arrepentimiento y las disculpas eran tabú. Según Rekarte, intentar perdonarse a uno mismo es aún más difícil.

Tras los encuentros reparadores (con una víctima indirecta), Rekarte fue entrevistado por la televisión española y el periodista le preguntó sobre los nombres de sus víctimas asesinadas. Dijo que no podía recordarlos. La hija de un matrimonio asesinado le escribió una carta abierta en un periódico diciéndole que esa entrevista la hirió profundamente y que nunca lo perdonaría. Cuestionó la sinceridad del arrepentimiento y la centralidad del papel del agresor durante la entrevista.

4.3. SÍNTESIS

Este artículo no pretende abordar el concepto de perdón dentro de la macropolítica de la justicia transicional, sino más bien relacionado con el perdón interpersonal, la micropolítica y sus componentes sociales y comunitarios (Chaparro 2007, Garrido-Rodríguez 2008, Lacey y Pickard 2015). El objetivo de la justicia restaurativa, tal como se define en la Directiva 2012/29/UE, es la reparación, que podría incluir una reparación simbólica.

El concepto general del perdón en el derecho penal tiene que ver con el abandono del terrorismo y la mitigación del impacto del delito, aunque la discusión académica y activista muestra que existe debate sobre cómo debe probarse y considerarse jurídicamente. Desde el punto de vista legislativo, no es coherente con los derechos de las víctimas y los autores que el perdón se aborde en la etapa posterior a la sentencia sólo en los casos de crimen organizado y terrorismo.

Según Zamora (2012, p. 168), el perdón puede identificarse con una ruptura, un nuevo tiempo con una lógica diferente: la lógica de la no reciprocidad, sino de la generosidad. Además, el sentido etimológico del perdón es “dar con abundancia”. Para prestar atención o atender las necesidades de algunas víctimas legítimas, las disposiciones legales podrían crear condiciones para el perdón restaurativa donde las ceremonias de estigmatización y revictimización deberían evitarse o, al menos, minimizarse. Es por ello que, por perdón restaurativo, se debería entender el arrepentimiento (y tal vez el perdón) brindado en un contexto restaurativo, definido por un encuentro dialógico libre hacia la reparación, con la contribución de la comunidad.

Convendría modificar las actuales disposiciones legales españolas para pensar en términos restaurativos. Por su carácter personal y sus dimensiones intangibles, resulta bastante difícil que el derecho penal regule el perdón (Echano 2009). Sin embargo, dado el interés de las víctimas y los criminales en el perdón y los crecientes estándares internacionales de justicia restaurativa, sostenemos que se puede dar una regulación mínimay flexible para que esos escenarios sean posibles y accesibles, y los posibles abusos controlados (Bañuls 2022, p. 101).

Regular el perdón en términos de justicia restaurativa podría traer formas de justicia participativa, donde el sentido de control y agencia se brindan tanto para víctimas como para los autores (Montero Linares 2012). Según Christie (1981), el sentido de justicia se construye socialmente en la interacción social.

El tipo ideal de justicia participativa sería aquella basada en el propio sentido de justicia de los participantes, en su propio lenguaje jurídicos, sin cortapisas (*their legal local dialect*²²). Cuantas más normas establezca el Estado, mayores serán las posibilidades de que los acuerdos entre las partes no sean suficientes, visto desde el punto de los anteojos del Estado. El sentido de justicia debiera ser visto, por tanto, como una construcción social que depende de cómo nos entendemos a nosotros

²¹ Para testimonios de otros presos, ver las entrevistas de Terradillos (2016, p. 21).

²² Bañuls 2020, p.60.

mismos y cómo vemos y reaccionamos ante el crimen. La justicia no puede ser reducida por la ley a una administración técnica. Incluso si la visión utópica de la justicia de Christie tiene que enfrentar contradicciones teóricas y prácticas, ayuda a explorar los límites de la ley (Morrison 1990, pp. 288-291).

De esta manera, el perdón debiera estar dentro del ámbito de la justicia restaurativa, como un conjunto de principios internacionales de justicia y derechos humanos. En términos de disposiciones legales, ese lugar debería ser pequeño para que la gramática del derecho proporcione garantías básicas para todos los participantes, pero no esclavice las prácticas de justicia restaurativa. Se debe prever y aplicar la regulación y evaluación de las prácticas. La justicia restaurativa trataría de satisfacer las necesidades únicas de los individuos (Bañuls 2018, p. 28).

Por mucha voluntad de alejar el arrepentimiento de la política, el perdón siempre será de alguna manera instrumental (por ejemplo, de reivindicación, reparación, reconciliación...) y habrá que definir qué significa "instrumental" para cada uno de los actores. En términos interpersonales, la cuestión crucial reside en el tipo de escucha y el juicio de confiabilidad que da la audiencia a la que se dirige. En términos legales, esto puede alentarse (pero no garantizarse) para la víctima o la sociedad. Pero siempre existirán condiciones implacables; la "consecuencia emocional de la distancia percibida entre la justicia deseada y el sentimiento de injusticia de la víctima" podría tener en el perdón un carácter implícito (más que explícito) en contextos de justicia restaurativa (Armour y Umbreit 2004, p. 1-3).

Aunque los investigadores han estado (y están) reflexionando sobre la justicia restaurativa desde hace bastantes años, se necesitan más estudios porque la sociedad, los responsables políticos, las víctimas, los delincuentes y otros actores entienden el perdón de maneras muy diferentes, subrayando su compleja matriz de dimensiones y, simultáneamente, la dimensión personal, relevancia social y política de su significado (Bañuls 2020, p. 61).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso Rimo, A. (2002). *Víctima y sistema penal. Las infracciones no perseguibles de oficio y el perdón del ofendido* (Tirant lo Blanch-Valencia).
- Armour, M., and Umbreit, M. (2004). The Paradox of Forgiveness in Restorative Justice, en *School of Social Work*, Center for Restorative Justice & Peacemaking (Universidad de Minisota).
- Arregi, J. (2015). *El terror de ETA. La narrativa de las víctimas*. Madrid (Tecnos).
- Ayllón, J.D. (2019). La Justicia Restaurativa en España y en otros Ordenamientos Jurídicos. *Ars Boni et Aequi*, Año 15, n° 2, pp. 9-29
- Bandes, S. (2014). Remorse and demeanor in the courtroom: Cognitive science and the evaluation of contrition. *DePaul Legal Studies Research Paper* (n°.14-5).
- Bañuls, F.A. (2018), Justice and Forgiveness. Work Paper (170)-Wiscosin Law School, pp.14-29
- Bañuls, F.A. (2020), What is restorative justice?. *Recensión de Diritto Penale* (BG i Partners-Roma), pp. 45-63.
- Bañuls, F.A. (2022), Restoration of Justice and Forgiveness after Crime. *Recensión de Diritto Penale* (BG i Partners-Roma), pp. 90-115.
- Calvo, R. (2018), *Justicia juvenil y prácticas restaurativas* (Ned-Barcelona).

- Carolyn, I. y Fonseca F. (2019). La justicia restaurativa en Reino Unido, en Solet, H. y Carrascosa, A. (coord.): *Justicia Restaurativa: Una justicia para las víctimas* (Tirant lo Blanch-Valencia), pp. 173-202.
- Chaparro, A. (2007). *Cultura jurídica y perdón*. Escuela de Ciencias Humanas-Bogotá (Universidad del Rosario).
- Christie, N. (abril de 1982). Limits to Pain. *Crime & Delinquency* (Columbia University Press).
- Cuesta, J.L. y German, I. (2022). *La Justicia Restaurativa en España* (Iustel-Madrid).
- Echano, J.I. (2002). “¿Hay lugar para el perdón en el Derecho Penal?”, en VVAA: *Estudios jurídicos en Memoria de José María Lidón* (Deusto), pp. 153-188.
- Echeburúa, E. (2013). El valor psicológico del perdón en las víctimas y en los ofensores. *Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, nº 27, pp. 65- 72..
- Garrido-Rodríguez, E. (2008). El perdón en procesos de reconciliación. *Papel Político*, vol. 13 (1), pp. 123-167.
- German, I. (2022). *Víctimas y derechos: tratamiento normativo, programas de justicia restaurativa y de justicia transicional* (Aranzadi-Navarra).
- González, M.I. (2019). Breve reflexión sobre los avances de la Unión Europea en materia de mediación penal, en Solet, H. y Carrascosa, A. (coord.): *Justicia Restaurativa: Una justicia para las víctimas* (Tirant lo Blanch-Valencia), pp. 55-94.
- Horgan, J. y Braddock, K. (2010). Rehabilitating the Terrorists?: Challenges in Assessing the Effectiveness of De-radicalization Programs. *Terrorism and Political Violence*, nº 22 (2), pp. 267-291.
- Igartua, I. (2015). *Justicia penal restaurativa y justicia penal negociada, retórica y práctica. Estudio empírico del programa de mediación intrajudicial penal en Bizkaia* (Tesis Doctoral, Euskal Herriko Unibertsitatea).
- Kirchhoff, J., Strack, M. y Wagner, U. (2013). The needs of victims: An empirical categorization based on interpersonal conflicts. *Journal of Social and Political Psychology*, vol. 1(1), pp. 29-50.
- Lacey, N. y Pickard, H. (abril 2015). To Blame or to forgive? Reconciling punishment and forgiveness in criminal justice. *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 35(4), pp. 665-696.
- Landa, J.M. (2014). *Derecho penitenciario y delitos de terrorismo en relación con ETA* (Eusko Jaurlaritza).
- López Romo, R. (2015). *Informe Foronda. Los efectos del terrorismo en la sociedad vasca* (Los Libros de la Catarata-Madrid).
- Lynch, O. y Argomaniz, J. (2015). Meeting the needs of victims of terrorism. Lessons for the international context, en VVAA: *Victims of terrorism. A comparative and interdisciplinary study* (Routledge-Londres).
- Macedonio, C.A. y Carballo L.M. (2020). La justicia restaurativa como uno de los fundamentos para la reparación del daño por el delito causado a la víctima u ofendido. *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla-México*, vol. 14 (48), pp. 307-328.

- Marschall, T.F. (1999). *Restorative justice an overview*. Home Office (Londres).
- Martínez, T. (2023). *Hacia una reparación integral a las víctimas del terrorismo: La Justicia Restaurativa como sistema complementario al proceso penal* (Dykinson-Madrid).
- Martínez, I.C. (22 de junio de 2012). Ordóñez a Lasarte: “Se lo dije, quien te tendría que perdonar está muerto”. *El País*, https://elpais.com/politica/2012/06/22/actualidad/1340391988_334894.html (consultado el 7 de enero de 2024).
- Meléndez, A. y Encarnación, E. (2022). *Justicia restaurativa en Criminología* (Síntesis-Barcelona).
- Montero Linares, P. (julio 2012). La memoria y el perdón: Una aproximación desde Amelia Valcárcel. *Revista de Derecho* (Universidad del Norte-Colombia), pp. 400-426.
- Montero, M. (7 de junio de 2015). El arrepentimiento como espectáculo. *El Correo*.
- Morrison, W.J. (1990). *Explanation and penal change: A study in the epistemology of criminal justice* (Tesis Doctoral, Universidad de Londres).
- Muro, D. (2008). *Etnicidad y violencia: El caso del nacionalismo vasco radical* (Routledge-Londres).
- Nistal, J. (2015). La participación de la víctima en la ejecución penal. Su posible incidencia en el objetivo resocializador del victimario, en *Diario La Ley*, nº 8555 (5 de junio).
- Okimoto, T.G., Wenzel, M., y Hedrick, K. (2012). Refusing to apologize can have psychological benefits (and we issue no mea culpa for this research finding), en *European Journal of Social Psychology*, nº 43 (4 de noviembre), pp. 22-31.
- Olalde, A.J. (2014). Restorative encounters in terrorist victimization in Spain: Theoretical reflections and practical insights from social work, en Varona (coord.): *Restorative Justice in Terrorist Victimisations: Comparative Implications*, Oñati Socio-Legal Series, vol. 4 (3), 404-426.
- Olalde, A.J. (2015). *Estudio multidimensional de algunas prácticas de justicia restaurativa en el País Vasco con lentes de trabajo social*. (Tesis Doctoral. Universidad de Murcia).
- ONU (2006). *Manual sobre programas de justicia restaurativa* (ONU-Nueva York).
- Palma Chazarra, L. (2007). *La mediación como proceso restaurativo en el sistema penal* (Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla).
- Pascual, E. (2013). *Los ojos del otro. Encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros de ETA* (Sal Terrae-Santander).
- Pemberton, A. (2014). Terrorism, Forgiveness and Restorative Justice, en Varona (coord.): *Restorative Justice in Terrorist Victimisations: Comparative Implications*, Oñati Socio-Legal Series, vol. 4 (3), 369-389.
- Rekarte, I. (2015). *Lo difícil es perdonarse a uno mismo. Matar en nombre de ETA y Arrepentirse por amor* (Península-Barcelona).
- Renner, J. y Spencer, A. (2012). *Reconciliation after terrorism. Strategy, possibility or absurdity?* (Routledge-Londres).

- Rohne, H.C. (2008) Conceptualizing punitiveness from a victims' perspective - Findings in the context of the Al-Aqsa Intifada, en Kury y Ferdinand (dir.): *International perspectives on punitivity* (Crime and Crime Policy [4], pp. 161-186.
- Terradillos, A. (2016). *Vivir después de matar. Los terroristas de ETA que dejaron las armas cuentan por primera vez su historia* (Esfera de los Libros-Madrid).
- Tomás y Valiente, F., 1961. El perdón de la parte ofendida en el Derecho penal castellano (siglos XVI, XVII y XVIII). *Anuario de Historia del Derecho Español*, vol. 31, pp. 55-114.
- Urkijo T., Arrese J., García I y Etxebarria X. (19 de junio de 2012). Una reflexión antes de que sea demasiado tarde. *El País*.
http://politica.elpais.com/politica/2012/20/06/actualidad/1340220216_222098.html
 [Consultado el 15 de abril de 2020].
- Varona, G. (2013). The meaning of impunity. What do victims, offenders and society think of restorative encounters in the context of ETA terrorism in Spain?, en *Restorative Justice: An International Journal*, vol. 1 (2), pp. 200-217
- Varona, G. (2017). Apology and Spanish Criminal Law at the Post-Sentencing Level: the Gap Between Legal Provisions and Victims and Offenders' Experiences in Cases of Terrorism, *Oñati Socio-legal Series*, vol. 7(3), pp. 511-527.
- Wertz, F., 2015. Phenomenology methods, historical development, and applications in psychology, en Martin, Sugarman, y Slaney (coord.): *The Wiley Handbook of Theoretical and Philosophical Psychology: Methods, Approaches, and New Directions for Social Sciences* (John Wiley & Sons-Hoboken), pp. 85-101.
- Zamora, J.A. (2012). Del nuevo imperativo a la reconciliación: Quebrar el poder de la violencia. *Revista Internacional de Estudios Vascos*, Cuadernos, nº 10: Política de la memoria: una ética del nunca más, pp. 122-144.